

**TEME RELIGIOASE ÎN POEZIA LUI V. VOICULESCU –
O PERSPECTIVA CONTEMPORANĂ**
Religious themes in the poetry of V. Voiculescu – a contemporary perspective

Carmen-Maria BOLOCAN

Dr. în filologie, profesor universitar

Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae

Universitatea „A.I. Cuza”, Iași

Email: bolocancarmenmaria@yahoo.ro

Pavel LUNGU

Prof. Dr., Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamț

Summary. In our study, we aim to identify, synthetically, some religious themes frequently present in the poetic creation of V. Voiculescu. The great poet is recognized, without a doubt, for the faith of a troubled soul and the spiritual strength with which he supported this creed.

Voiculescu searched for the beauty of life seen as a divine gift, his poetry testifying to a true God for whom even the supreme sacrifice was worth.

Looking closely, we can identify, in the tumult of the search for divinity, illustrated in his poetry, the human being's always longing to be in communion with God, planted in the soul of man since his creation.

His aspiration to heavenly brilliance made his entire work devoted to his faith and boundless love for God. No other poet wrote so much religious poetry. His great love for the “Lord of Light” is evident, because, Voiculescu tells you: “I love you, O Lord, above all,/ For such love, a life is too little.” (“Alabaster Vessel”).

Key words: poet, poetry, religion, interpretation, Voiculescu.

Vasile Voiculescu va ajunge să reflecte prin poezia sa profunzimea Sfintei Scripturi, învățătura patristică, jertfa nemărginită a martirilor acestui neam, arhitectura ideilor originale creând adesea o atmosferă poetică care fixează inefabil hotărul iluminat de credință, speranță și iubire al sufletului omenesc; în același timp versurile sale ne oferă libertatea de a privi dinlăuntru ideilor absolutului creștin.

Poezia voiculesciană abordează o multitudine de teme. Ele au avut dintru început profețime spirituală. „Temele creștine au fost aduse în prezentul grav al istoriei dintre războaie, din eternitatea sacră”¹.

Voiculescu a căutat frumusețea vieții ca dar divin, a cântat sufletul său ce a aspirat permanent spre cer, iar poezia sa, care mărturisește cu credință un Dumnezeu pentru care accepta senin, asemenea Sfinților mucenici, jertfa, martirajul, a fost așezată de Ov.S. Crohmălniceanu în fruntea „liricii de sensibilitate religioasă”², lirică ce pulsează de fiorul credinței.

Receptată în mod diferit de numeroși comentatori ai operei sale, lui Voiculescu i se recunoaște, fără tăgadă, credința unui „suflet în zbucium” și tăria spirituală cu care și-a susținut acest crez.

¹ Nistru Țigănuș, *Lumină lină – Discursul religios în poezia română*, Galați: Alma, 2001.

² Ov. S. Crohmălniceanu, *Literatura română între cele două războaie mondiale*, vol. II, București: Minerva, 1974.

La o privire atentă se pot identifica în zbciumul căutărilor divinității, ilustrate în poezia sa, năzuințele dintotdeauna ale ființei umane de a se afla în comuniune cu Absolutul, sădite în sufletul omului încă de la crearea lui.

Setea de spiritual, tensiunea aceasta după Dumnezeu este mare, iar materializarea ei în cântec liric nu o poate realiza decât cu ajutorul nemijlocit al lui Dumnezeu la această strădanie: „Stăpâne, pleacă-te pe coarde ... și dacă vezi că n-am putere / Ia Tu, în mâna Ta, arcușul și cântă în eternitate” (*Ia Tu arcușul...*).

Același dor, aceeași râvnă îl stăpânește la bătrânețe, când îi spune Domnului: „Nu tai piatră să-ți ridic minune / Îți cioplesc un templu din plăpând: / Sus pe lespezi stâlpi de rugăciune, / Bolți de dor sub turla mari de gând” (*Rugăciune*).

Spiritul înclinat spre religiozitate al lui V.Voiculescu se lasă ghicit de la primele versuri; tratează: scene biblice, agonia Mântuitorului (*Pe cruce*), căderea lui Lucifer (*Frânturi de vis*), plecarea celor trei crai spre Bethléem (*Magii*), sunt laude sau rugă adresate Creatorului: „Ca pe un diamant, / Ia Tu arcușul, / Acum, când străbătut-am răspântia”.

„Curată frunte ce-o sângerase spinii” (*Pe cruce*) se întoarce spre mitul veșniciei reînnoirii. Așa cum – *La Rusalii* – „adâncul cer albastru, încununat de soare” primește o „strălucită și grea catapeteasmă”, ipostazele lirice ale lui Voiculescu se aseamănă cu desenele subțiri din chenarele celor dintâi cazanii și minee, înviorate de culori strânse din corolele florilor de câmp: „Altarul larg al firii chema pe toți la viață / Și-un duh de-ndrăgostire stăpânilor pe lume / Părea că săvârșește în liniștea măreața / Pristol având pământul, o taină fără nume” (*La Rusalii*).

La viață, adică la biruință ne cheamă cu emoție nedisimulată povestea jertfei lui Iisus, pe care poetul o caligrafiază începând cu icoana bethleeană și până la triumful luminii din Ierusalim, a Mântuitorului, prin înviere: „Iisus murea pe cruce. Sub arșița grozavă / Pălea curata-i frunte ce-o sângerase spinii / Pe stâncile Golgotei tot cerul Palestinei / Părea că varsă lavă”.

Pentru a transfigura liric tema hristologică, V. Voiculescu nu folosește un limbaj patetic, răscolitor; el descoperă în vorbirea populară „parfumul care schimbă inimile- flori”. Este un act de înțelegere superioară a unui proces sufletesc ce valorifică emoția vie și o înscrie în oratoriul iubirii desăvârșite.

Crescut într-o ambianță rustică și pioasă, care asocia credinței datinile străvechi și erezurile, retrăind candoarea sufletului infantil, va cânta mai târziu legenda sacră din Săptămâna Patimilor în poezia *Iisus copilăresc*: „Joi porneam încet la pădure / S-adunăm călțunași și viorele, / Umpleam de chiot și cântec dealurile sure / Uitând că ești mort și c-o să te împodobim cu ele. // Vineri Te prohodeam apoi de-a bine, / Biserica era o slavă de fum și pară, / Mama mă strângea la piept cu suspine / Și muream și noi toți cu Tine, / Până ce Duminică înviam iară...”.

Acest Iisus din copilărie îi va rămâne sădit pentru totdeauna în inimă lui V. Voiculescu. *Mângâietorile încununat cu spini* - scrie poetul la sfârșitul versurilor citate: „Oricâte amărăciuni am înghițit pe cale. / Mi-s încă stupii sufletului plini / De toată mierea amintirii tale”. Hotărâtoare pentru izbândă se dovedește puterea credinței: „În fundul lunii străbătură, apoi încet s-au înturnat. / Prea fericiți c-au dat prisoase și că-n sfârșit s-au închinat / Și cum îi se vărsa din suflet prisosul sfintei bucurii / Bătrânii magi de-odinioară păreau acum trei copii...” (*Magii*).

Mai sus *la poarta cerului* ajunge poezia, „dintr-un adânc de minte omenească”: „Ce străbătuse calea-nfricoșată / De la pământ la grafia cerească” (*Bătea la poarta cerului*).

Povestea nașterii celui ce avea puteri să frângă „Păcatul greu de la-nceput”, în ieslea umedului staul, ne înduioșează profund. Autorul nu folosește figuri de stil complicate ținând șirul firesc al poveștii, înfățișează în calde cuvinte: „întreaga Domnului mărire”.

Îndemnul final: „...Fiți gata să primiți pe Domnul în ziua Sfântului Crăciun!”, se referă, poate, la acea pregătire spirituală dinaintea oricărui Mare Praznic: „Căci harul pururi se revarsă / Pe cel sărac, cinstit și bun...” (*Colind*).

Dacă relatarea Nașterii ne înduioșează, Icoana Răstignirii ne cutremură. „Cruda osândă” impresionează pe cei prezenți: fruntea lui Iisus e palidă, încununată de spinii mărturiei.

Jertfa fără pată a Mielului lui Dumnezeu este „pilda vie”. Judecarea Mântuitorului de mințile mărginite ale oamenilor este o grea ofensă adusă aceluia „sol pașnic al ideii”: „Cum n-a fost pe potriva măsurii lor înguste, / Și cum vorbea statornic și calm de-o înviere / L-au osândit cu toții nemijlocit să piară” (*Iisus*).

Maica Domnului este „zdrobită” și se înfioară la gândul că fiul ei, „stăpânul lumii”, ar putea să moară: „Să moară El, Cel fără de moarte, / El, veșnicul izvor al vieții. / Străpuns de suliță pe cruce. / Purtând cunună de scaieți?!”

Imaginea este cutremurătoare, iar jalea amara a mamei este fără margini: „Pustiu și țeapăn doarme mortul / Cu chipul crunt și mohorât: / E surd la bocetele mamei, / Gol, plin de sânge, ocărât”.

Abia cu acest volum din 1921, *Pârgă*, iese la iveală adevărata alcătuire internă a poetului, înfiorată de puternice aspirații spirituale. „Sentimentul religios se interiorizează și începe să nu mai fie exprimat discursiv, ci sub forme alegorice sau simbolice”³.

Scriitorul este mereu adâncit în tainele sufletului, creând o tensiune lirică autentică ce fac din Vasile Voiculescu un poet original.

Poetul se îndreaptă spre zonele adânci ale ființei sale, se întoarce în sine și descoperă „o altă lumină”, căci: „Nu mai aștept lumină din afară: / O alta-n mine tainic s-a aprins” (*Noul mag*).

Imaginile plăsmuite de Vasile Voiculescu au cursivitate elegiacă: „Sufletul meu este alb și fără pată / Cum a fost năframa Sfintei Veronica / Doar a-ntins-o Sfânta negrăind nimica. / Iar Martirul șterse forța-nsângerată...” (*Ca năframa Sfintei Veronica*).

Punctul de plecare al poeziei *În Grădina Ghetsemani* se află în Evanghelia Sfântului Luca: „... Părinte de voiești să treacă de la mine acest pahar... Dar nu voia Mea. ci voia Ta să se facă! «Iar un înger din cer s-a arătat Lui și-l întărea. Iar El fiind în chin de moarte mai stăruitor se rugă. Și sudoarea Lui s-a făcut ca picături de sânge care picurau pe pământ. Și ridicându-se din rugăciune a venit la ucenicii Lui și i-a aflat adormiți de întristare»” (Luca 22, 40-46).

Motivul Rugăciunii lui Iisus în Grădina Ghetsemani apare frecvent în numeroase lucrări de artă. Vasile Voiculescu menține în structura poemului, majoritatea detaliilor din textul biblic pe care le dezvoltă într-o țesătură poetică străbătută de o mistică devoțiune. În poezia sa de inspirație religioasă, imaginea lui Iisus apare, de obicei, asociată cu tema durerii, scriitorul oprindu-se asupra pătimirilor Acestuia (*Pe cruce; Iisus; În Grădina Ghetsemani; Stă Maica Domnului*). „O pasăre din ceruri să tabere flămândă / Avidă, să mă-nghită și înapoi să zboare!” (*Căzut pe piatră*).

Iisus, cu întreaga ființă răscolită, răspunde la chemarea Părintelui Ceresc și simte, în arșița serii sfințite, foșnetul mării de amar. „Amarnica strigare stârnea în slăvi, furtuna”, nu este strigarea, frământarea unui om obișnuit, ci a lui Dumnezeu-Om, în același timp Om adevărat și Dumnezeu adevărat. Aceasta strigare răscolește întreaga natură.

³ Ov. S. Crohmălniceanu, *Literatura română între cele două războaie mondiale*, vol. II, p. 289.

„Grozava cupă” este o certitudine a trecerii spre „altceva” („mult mai mult”). Ea conține „veninul groaznic” (alăturarea fonetică dă o mare expresivitate). „Apa verzuie” definește cromatic imensitatea „golului” pe care jertfa Sa îl va lumina.

Ca un om adevărat, Iisus avea să primească adevărata jertfă. Domnul Hristos avea să oprească pe fruntea sa rotirea cosmică a spiniilor ce nu vor ști nicicând (cum va scrie V. Voiculescu în alt loc) să înflorească. Cum va putea să treacă și această ultimă decisivă încercare.

În acel ceas al înserării de sub măslinii iudaici, Iisus are forța spirituală de a se desprinde de necredința, trădarea și înverșunarea nebună a celor care Îl urăsc.

În interpretarea lui V. Voiculescu, rugăciunea lui Iisus pe Muntele Măslinilor este „rostită” (strigarea) Spiritului pur. Printre brațele rugătoare ale pomilor răsuciți și însetați de cer se învede crucea martirajului, devenită de atunci axă a lumii. Acest semn se înalță în opera lui Voiculescu prin întâlnirea celor două coordonate: dragostea pentru Părintele Cereș și bucuria de a izbăvi lumea, prin acceptarea necondiționată a jertfei.

Iisus a înțeles că de jertfa Sa, cu care trece printre coloanele cerului, depinde întreaga viață, El însuși fiind izvorul vieții.

Iarba, grădina, măslinii, aripile (serafice) sunt laturile ce definesc acest perimetru al sublimului tragic. Grădina de măslini – fântână de mir și loc de retragere – devine Altar, primul altar al jertfei și al speranței că „Vraiștea” ticăloșilor nu va mai învinge viața cuvioasă și demnă. Măslinii (sufletul lor inocent) nu-și mai află locul lor pe pământ. Ei nu pot să vadă lacrimile Mântuitorului. Însuflețiți, ca în prima zi a lumii, ei nu vor să accepte că Iisus a ajuns aici pentru cea din urmă rugăciune pământească. Aripile siderale ale îngerului protector se opun freamătului sălbăticit ai uliilor, alegorie a vrăjmașilor din veacuri ai Domnului Nostru Iisus Hristos.

Versul amplu de 13-14 silabe, rima (încrucișată) apropie *spiritul pur* de *spiritul liric*. Spectrul cromatic trece de la verdele excesiv, fosforic al veninului și auriul veșted al „sterilicilor” de miere, la inocența albului și la catharticul purpuriu.

V. Voiculescu folosește un limbaj simplu cu lexicul influențat de modelul folcloric („brânci”, „amarnic”, „tihnă”, „vraiștea”, „dau roată”).

Vasile Voiculescu retrăiește împreună cu iubitorul de poezie creștină ultimul popas al vieții pământene a lui Iisus. Poeții (mai ales dintre aceia care au trăit în vremurile *funeste*) sunt convinși că prima Cruce a lui Iisus a fost Cuvântul, întâia formă a iubirii de oameni și de manifestare a absolutului.

Cele patru catrene ale poeziei *În Grădina Ghetsemani* – un semn Christic – sunt un drum metaforic către transcendent.

După modelul teandric (divino-uman), caracteristică a credinței ortodoxe, mântuirea se realizează prin conjugarea eforturilor umane cu cele divine.

Trimiși ai lui Dumnezeu, dați omului pentru a-i ușura găsirea căii spre Dumnezeu, sunt îngerii. Ei fac cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu. Unii critici literari sunt de părere că îngerii lui Voiculescu nu sunt autentici: „Unii dintre îngeri sunt cam de carnaval. Simple măști”⁴.

Încă de la prima compunere din *Poezii* poetul aduce imaginea îngerilor care seamănă în brazde sămânța poeziei: „Cerească floare, albă, strălucită / Cu blând miros de rai, e Poezia / Sămânța ei de îngeri e svârlită...”. La poarta cerului stau îngeri, iar în cer se învârte „sfânta îngerilor horă”.

Când au nevoie de ajutor ostașii speră-n ajutorul îngerilor: „Când vine clipa Domnului / Acum în vremea ’nfrângerii / Te pleacă Maicii Domnului / Să ne trimită îngerii. // Fug îngeri

⁴ Dumitru Micu, *Gândirea și gândirismul. Momente și sinteze*, București: Minerva, 1975.

din înfrângeri cu frânte lănci de aur / Și pier din cer Arhangheli cu arcuri discordate” (*Apus apocaliptic*). Îngerii Domnului sunt peste tot: „Erau acolo nori de îngeri seninul cerului umplându-l” (*Mergeam pe căi alunecoase*).

Îngerii sunt copiii porniți cu colindul: „Într-o noapte m-au căutat îngerii la prag / Am sărit din somn să-i apăr de câini” (*Cheia de aur*).

Mesagerii îngerești îi ajută pe oameni să-și depășească temerile, dar ezitățile și înfrângerile sunt uneori reciproce și sugerează voia Harului.

Îngerii nu sunt, însă, singurul instrument de exprimare a sentimentului religios. Continuând exercițiul din volumele precedente, poetul rescrie capitole din Evangheliile, precum cele referitoare la: umblarea pe ape, cina cea de taină (*Iisus pe ape; Pregătiri de cină; Cina cea de taină*), ori își imaginează întâmplări pe marginea unor momente din biografia hristică (*Pe drumul de aur al Sidonului; Mântuirea lui Hur; Orbul*). Figura Mântuitorului apare frecvent în poezia lui Vasile Voiculescu: Nașterea, călătoria Magilor, Botezul, Patimile și moartea lui Iisus, Cina cea de taină etc.

„Așijderi crinului”, poetul se întoarce cu „ghimpții goi” spre Dumnezeu, așteptând să-i trimită „mielul pașnic să-l pască”.

De multe ori motivul religios devine prilej de retrăire a unor emoții din altă vârstă, lirismul fiind autentic, emanând nu atât religiozitate cât candoare, cum apare în *Iisus din copilărie* sau în *Dumnezeu copilăresc*: astfel, frăgezimea sufletească a scriitorului dă la iveală tablouri calde, luminoase. Dumnezeu apare zugrăvit într-o manieră naivă, infantilă asemeni „unui boier cu barbă albă” ce dă albilor porumbei „boabe aurii de mei”.

„Pășind în vârful gândurilor”, la vârsta înțelepciunii, poetul „va urma calea spre spirit pur” (*Horeb lăuntric*). Își ia „toiag de înger și umblă raiul tot” (*Toiag de înger*). Cum însă până la ceasul judecății mai sunt multe drame pământești - poetul se refugiază în contemplație hristică: „așijderi crinului de câmp sălbatic”.

Cele două lumi, divină și umană, nu conțin să se caute: „În vârful copacului Tău sunt o floare ... / Pe cea mai înaltă ramură a lumii / Mă leagă în talazul de azur și soare. / Slavă ție că n-am rămas cu temnița lumii” (*Doamne*).

În anii de restriște prin care i-a fost dat să treacă, inocentul „doctor de suflete”, slujitorul Rugului aprins, rugăciunea sa, asemenea rugăciunii sfinților, capătă o dimensiune reală. În umilință se învâluie cuvântul celui ce avea să împărtășească destinul martirilor neamului: „Inimă a lui Dumnezeu, Doamne Iisuse Christoase, / Cel ce-Ți gâlgâie sângele până jos, în adâncimi, / Deschide-Te rugăciunilor noastre sfioase, / Dulce miez al misterioasei Treimi”.

Asemănându-se cu cei care plecau spre mucenicie cu bucuria apropiată a întâlnirii cu Domnul, Vasile Voiculescu își rostește psalmul vieții de sacerdot ca pe o: „...baladă / În drum spre Mănăstirea dintr-un gând ... / Îngenunchez în mine de plecare, / Pelerinaj spre Cel mai bun și sfânt / Las lacrimi, zvârl dureri, arunc muștrare...” (*În orice rugăciune*).

V. Voiculescu a avut un cult pentru patrimoniul de noblețe al sacrelor lumini. O metaforă a grației lirice – descrie umbra sufletului: „fruntea goală a luminii”. Poetul se devotează speranței: „lin inima lumii începe iar să bată...”.

Poezia lui Vasile Voiculescu, începând cu volumul *Destin*, se îmbogățește cu note epice și descriptive. Acestea dau viață unui lung șir de amintiri din copilărie (*Prin sita zilelor; Pisica popii; Iarna de altădată; Vara în miezul codrilor; Somnul la margine de codru; La schit de munte; Zânele de aur; Iisus din copilărie*). Realitatea e vecină bună cu miraculosul: „Un călugăr vindea icoane de la Ierusalim ... // Dar minunea cea mare era tabla de alvițe: / Un roi de copii cu plete plăvițe / Ne strângeam împrejur gata să ne prindem de ele / Bâzâind împreună cu muștele pe lângă acadele” (*La schit de munte*).

Cu scurgerea timpului, poezia lui Vasile Voiculescu trece printr-un proces de purificare sesizabil în volumul *Urcuş* (1937) și *Întrezăriri* (1939). Idealul formei perfecte începe să-l stăpânească pe poet, așa cum observa Vladimir Streinu⁵.

Cea mai mare parte a poeziilor religioase (unele inedite) vor fi adunate de fiul poetului, Radu Voiculescu, în volumul *Călătorie spre locul inimii* (1994), după ce o parte din poeziile de aici fuseseră publicate în ciclul *Clepsidra* (1968) sau în volumul *Gândiri albe* (1984), alcătuit de Victor Crăciun.

Poezia sa religioasă este străbătută de un fior de adâncă evlavie, aspirând continuu spre cer până la dizolvarea eului cu divinitatea, căci: „Eu, un nebun, un netot. / Pumn de fum, strop de nisip, / Eu Te vreau, Doamne, să-mi fii Tot!” (*Nebunul*).

Iubirea, credința, moartea, vechi motive prezente în operele marilor poeți ai lumii, se oglindesc și în creația lui V. Voiculescu într-un mod propriu și original. Scurgerea neiertătoare a timpului, cu tot ce aduce el, ca rod și ca melancolie a apropierei de sfârșit nu-l înspăimântă, poetul rămânând demn, resemnându-se în fața morții.

La poezii creștini confruntarea cu iminența morții este una din sursele de reflecții lirice, întrucât creștinismul propune, ca religie a vieții veșnice, soluția împotriva morții. Nu se teme de această trecere, fiind încredințat că adevărata fericire e dincolo de prăpastie: „Scuturați-mă vânturi mlădii ori haine. / Singură moartea e dincolo de fire / Prăpastie, cu adânc de fericire” (*Doamne*).

Semnificativă pentru această temă este și poezia *Murind*: „Nu Te cunosc, nu Te închipui. Te presimt. / Toate din mine Te vor și Te cheamă / Mă-năbușe lumea în pântecu-i strâmt / Bat în ea ca un făt în vintrea de mamă: / A sosit sorocul să ies, nu mi-e teamă...”.

Lumea aceasta este pentru el asemenea „pântecului strâmt”, simte că se sufocă, considerând moartea ca pe un început, ca pe o renaștere, căci: „Din caznele morții mă nasc... Ah, cum doare!”.

Încrederea în puterea lui Dumnezeu este fără margini, iar dorința de „a fi” cu Dumnezeu este devorantă; poetul e zămislit „ca un munte”, „din pietre grele”, iar „Ruga” sa, năprasnică: „Te-adulmecă și pe Tine Doamne, / să Te apuce și să Te sugă” (*Din pietre grele* - poezie dedicată lui Andrei Scrima în 1953).

Aduce un elogiu Frumuseții, Comuniunii și Iubirii absolute în Treime; el dăruiește celorlalți bucuria de a ști „fără să priceapă” că Dumnezeu este iubire: „Am visat icoana tainicei Treimi / Crucea cu trei brațe-ntinse spre lume...” (*Treime*).

Poezia sa, cu fragedă prospețime spirituală încântă sufletul: „Suflete, ia pasul stelelor tăriei...”. Întrega ființă clocotește în așteptarea contopirii cu cel Bun: „Dănțuind în cosmos. Doamne, -n drum spre Tine / Simt că sunt un soare ce nu se mai stinge” (*Împărtășirea*).

Poetul invocă ocrotirea fecioarei: „Călăuzește-mă Fecioră” (*Invocația*); „Primește Nencăputul, nemuritoare Plasma, / Tu, inecuvântată, prea sfântă-ntre femei”.

Aspirația sa spre cereasca strălucire a făcut ca întreaga sa creație să fie închinată credinței și dragostei sale nemărginite pentru Dumnezeu. Nici un alt poet nu a scris în asemenea cantitate poezie religioasă. Este evidentă marea sa iubire pentru „Domnul Luminei”, căci: „Te iubesc, o, Doamne, mai presus de toate, / Pentru-așa iubire-i prea puțin o viață” (*Vas de alabastru*).

Unul dintre cele dintâi simboluri creștine reprezentând marele mister al credinței - Patima și Moartea prin răstignire a lui Iisus Hristos - se regăsește în minunatele poeme ale poetului martir Vasile Voiculescu. El cântă „semnul Fiului Omului” (Mt. 24,30) și „stindar-

⁵ Vladimir Streinu, *Poezie și poeți români*, București: Minerva, 1983, p. 264-287.

dul Bisericii” (Is. 5,26) dorind să aibă „o inimă de sfânt” și drept „cârmă spre Domnul pe oceanul de rele” – Crucea Sfântă, „Crucea Cheie” (*Crucea – Cheie*).

Nu există experiența a împărăției lui Dumnezeu fără Cruce (Fapte 7,55-56), ficare suflet trebuie să-și aibă rădăcina în *lemnul Crucii*, creștinii fiind „ramurile Crucii”. Crucea este Arcă: „Tu, Cruce purtătoare de trupul lui Christos, / Azi ca o nouă Arcă te-ncarci de-ntrega lume / Și biruind potopul păcatelor, anume / O vrei și-o scoți din Ceruri, la Tronul sfânt prinos” (*Crucea – Arcă*).

Crucea este Mireasă (*Crucea Mireasă – 1954*), iar „Mirele Christos”. Crucea este „Remediu”: „...Tu, singur, Tu cel far’ de prihană, / Împunsule în coastă, bătutul e în cuie / Tu știi ce-i chinul: Ia-mă, pe Crucea Ta mă suie, / Ca Duhul Crucii Tale să ardă crunta-mi rană” (*Crucea Remediu*).

Paradoxul credinței creștine stă în aceea că puterea Lui Dumnezeu se arată în suferință, în „Cruce”, „căci când sunt slab, atunci sunt mai tare” (II Cor. 12,10). Adevăratul sens al Crucii stă în înviere: „Tu, Cruce, dulce jug al lui Christos” (*Crucea – Jug*), dar și în adâncimea sacrificiului, în măreția iertării și a iubirii divine a Sfintei Treimi: „Nedespărțită cruce de Iisus / Tu, soața pretutindenii lângă El / Ca pe pământ și-n Ceruri ești la fel / Părtașa slavei celei mai de sus” (*Locul Crucii în Sfânta Treime*).

Poetul scrie folosind „limba cerească”: „Doamne până a nu Te cunoaște eram ca mut...”, dar: „M-ai învățat acum, ca pe îngeri să vorbesc / Limba cerească, universală, a Rugăciunii”.

Jertfa duhovnicească este esența credinței, iar „altarul sfințește darul”. Fiecare credincios aduce la altar propria sa jertfă duhovnicească; așa procedează și poetul Vasile Voiculescu: „Din pârga roadelor mele. Părinte / Pe masa înțelegătorului Tău jertfelnic / N-am alte daruri să-Ți pun înaintea / Decât aceste versuri, prinos sfielnic...”.

Poetul își ia, cu împăcare, ultima împărtașanie, lăsând lumii testamentul său de credință, nădejde și iubire. El a răsfrânt peste „mormintele” din secolul său amarnic (de indiferență, de neștiință, de ură, de înverșunare, de trufie) aura transparentă a sfințeniei, lumina unei raze neînvinse: poezia mântuitoare.

Trebuie amintite și acele „piese din dosarul condamnării”, drept însemnată mărturie pentru marile încercări prin care i-a fost dat să treacă scriitorului creștin Vasile Voiculescu: *Transnistria; Cerșătorul; Neagra Labă; Noul Arhitect; Moldova veche; Edera*. Alături de acestea sunt foarte multe alte poezii cuprinse în colecția *Călătorie spre locul inimii*.

Personalitate complexă, cu o activitate fructuoasă în domeniul literaturii, în medicină, și ca director al Radiodifuziunii, Vasile Voiculescu a avut o contribuție remarcabilă la dezvoltarea culturii românești.

Pășește în literatură modest, dar face spectaculoase *Urcășuri*, poezia sa ajungând a fi apreciată drept „cea mai substanțială și cea mai originală poezie românească după cea a lui Eminescu” (Dumitru Stăniloae).

S-a aflat permanent în căutarea Absolutului divin (unde a găsit totdeauna mângâiere); dar, e firesc lucru ca omul, fiind făcut după chipul lui Dumnezeu (Facere 1,27), să tindă natural spre Făcătorul lui.

A fost considerat în contextual celorlalți poeți religioși, *poetul credincios*. Credința sa nedespărțită de spiritualitate, de adorarea tainei lui Dumnezeu și de experiența acestei taine se regăsește permanent în creația sa. Omul și opera sunt un tot.

Pregătirea științifică, studiile medicale, cunoștințele de filozofie și în toate celelalte domenii de cultură, artă, literatură, în loc să-l îndepărteze de credință l-au apropiat, pentru că la temelia sufletului său era credința din care el și-a constituit un spațiu de viață.

Vasile Voiculescu este unul din rarii scriitori a cărui permanentă grijă a fost aceea de a se pune de accord cu propria conștiință.

Cel mai pașnic, cel mai bland, cel mai iubitor de neam și țară dintre fiii acestui popor a fost etichetat de comunism „dușman al poporului”, arestat și condamnat la ani de grea detenție ispășiți în închisorile Aiudului și Jilavei – fiindu-i interupt brutal și pentru totdeauna fluxul genialelor creații voiculesciene. Nu i se putea reproșa decât dorința sa de a vedea Omul ridicat la rangul de Om prin Credință și Cultură. Toată opera sa este o pledoarie în acest sens, de la poezia patriotică, religioasă ori filozofică, la conferințele radiofonice. Ca o lumină din lumină ar fi vrut să vadă lumina gândurilor sale trecând spre noi și mai departe: „Pocalul sus și-nchină / Îți torn să bei lumină” (*Sonetul LVII*).

Deși a suferit enorm, Vasile Voiculescu a răspuns urii prin iubire, care i-a fost alături de credință singurul mod de existență și temelie tuturor creațiilor sale. Este unul din poeții care a dăruit celorlalți bucuria de a ști că „Dumnezeu este iubire”.

„Intră, te întâmpin Doamne al luminii”, iată fraza voiculesciană prefăcută în rugăciunea *Rugului Aprins*.